

ИНТЕРПОЛИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С КАРБОПОЛОМ – НОВЫЕ НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Юсупова К.
Инагамов С.Я.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент., Узбекистан,
E-mail: sabitjan1957@mail.ru, тел.: +99894 662-96-07
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743523>

Введение: Одной из основных задач современной фармации и химии полимеров является изыскание вспомогательных веществ с заданными физико-химическими и фармацевтическими свойствами. При выборе основ для мазей подобных лекарственных препаратов учитывается ниже приведенные требования: во-первых, основа должна быть нейтральной, стабильной, совместимой с медикаментами. Во вторых, основа должна оказывать смягчающий эффект на кожу. В-третьих, при выборе основы надо учитывать дешевизну, доступность, легкость приготовления лекарственной формы (ЛФ) и др. Весьма интересными и перспективными, а также наиболее соответствующими и отвечающими вышеперечисленным требованиям основ для мягких ЛФ являются поликомплексные гели (ПКГ) полученные на базе натрийкарбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) и карбопола.

Цель исследования: Целью настоящих исследований является установление кинетических закономерностей образования связи между полисахаридом натрийкарбоксиметилцеллюлозы и карбополом и их исследование.

Материалы и методы: В качестве основного объекта исследования использовали очищенную натрийкарбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ) продукт Наманганского химического завода по стандарту ГОСТ 5.588 – 79 и ОСТ 6-05-386 – 80, со степенью замещения 70 и степенью полимеризации 450. Второй компонент поликомплексного композита это карбопол. Карбопол представляют собой белые хлопьевидные гигроскопичные порошки со слабым запахом акриловой кислоты и практически нерастворим в неполярных органических растворителях, набухает с образованием гелей в воде и полярных органических растворителях. Водная суспензия полимера имеет величину pH 3,5 в концентрации 0,2 %. Количеством нейтрализующего агента можно регулировать pH от 5 до 8. Реакционные смеси готовили при смешении концентрированных (C=0,1 осн.моль/л) растворов Na-КМЦ и карбопола.

Результаты: При смешивании растворов Na-КМЦ и карбопола образуются гелобразные, прозрачные ПКГ которые можно применять в качестве как основы для мягких лекарственных препаратов при получении гели, мазей, кремов, паст и линиментов. Изучен физико-химические и технологические свойства полученных гелей на основе Na-КМЦ и карбопола которые соответствует требованию нормативно-технических документации. По результатам ИК-спектроскопических исследований можно утверждать, что по-видимому поликомплексный композит Na-КМЦ с карбополом полученной в умеренно кислых областях стабилизируется водородными связями между карбоксильными группами Na-КМЦ с карбонильными группами карбопола.

Выводы: Таким образом, выявлена взаимосвязь между строением карбопола и Na-КМЦ, а также структурой образующихся при их взаимодействии поликомплексного композита, показана возможности образования поликомплексных гелей за счет водородных связей, обеспечивающих дополнительную устойчивость. Это может служить одним из средств управления структурой и свойствами поликомплексного геля Na-КМЦ с карбополом и вполне можно применять в качестве основы при приготовлении мазей, кремов и паст различного вида.

Список литературы

1. Инагамов С.Я., Мухамедов Г.И. Интерполимерные комплексы в фармации. Ташкент, Изд. «Университет», 2019 г. 202 с.